

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ, СО СПОСОБАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПСЕВДОНИМОВ

Айткулова Гулжавхар Шекербаевна

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ "УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ"
ТЕРМЕЗСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722224>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Псевдонимы, ники,
эйдонимы, геонимы,
псевдоандронимы,
литературные
прозвища, сатирические
произведения,
памфлеты,
прокламации,
публицистические
статьи

ABSTRACT

В данной статье рассматривается один из главнейших разделов науки антропонимики – псевдонимика (наука о ложных именах) и о способах образования и классификаций псевдонимов.

В современном компьютеризированном мире большая часть молодежи выражает себя в чатах, на сайтах, в блоках. Наверное, каждому уже не раз приходилось придумывать себе псевдоним – ник. А этому надо, конечно, учиться, чтобы оставаться культурным по отношению ко всем, и выразить себя, свой внутренний мир.

Псевдонимика как наука всегда интересовала библиографов, историков, социологов, политологов. Псевдонимы же – большой пласт неофициальных именований – ещё недостаточно изучены с точки зрения языковой теории, поэтому они представляют особый лингвистический интерес. Псевдоним - в переводе с греческого

«онима» значит «имя», а «псевдо» означает «ложь». Псевдоним - вымышленное имя писателя, артиста, политического деятеля (словарь С.И.Ожегова)

С семантической точки зрения все псевдонимы можно разделить на два типа: 1) характеризующие автора с той или иной стороны и 2) не ставящие себе такую задачу.

Принятие псевдонима-характеристики часто не было связано со стремлением скрыть настоящую фамилию. На первый план здесь выдвигалась другая цель - подчеркнуть то или иное качество автора, например какую-либо особенность его наружности, национальность, место рождения или

жительства, главную черту его характера или творчества, его профессию, звание, должность, социальное положение и т. д.

Одной из главных причин, во все времена и во всех странах авторов скрывать свое имя, было стремление избежать преследований за сочинения обличительного характера. Обычай заменять свое имя другим возник давно, еще до изобретения книгопечатания. Порой прозвища становились литературными именами независимо от воли их носителей.

Сюда же относятся случаи, когда автор подписывался фамилией какого-нибудь исторического лица или другого, уже умершего писателя, именем персонажа какого-либо литературного произведения или героя эпоса, мифа с целью подчеркнуть, что он ему идейно близок.

Вполне естественно, что произведения без подписи или под псевдонимами наиболее часто появлялись в те исторические периоды, когда свобода печати была ограничена, и в тех странах, где цензура особенно свирепствовала.

Выступления в печати издавна являлись одной из форм политической борьбы. Поэтому сатирические произведения, направленные против властей, памфлеты, прокламации, публицистические статьи сплошь и рядом выпускались анонимно или от имени вымышленных лиц. Выступить открыто осмеливались немногие; большинство было вынуждено маскироваться либо из боязни репрессий, либо потому, что цензоры не пропускали произведений,

подписанных настоящим именем автора.

Анонимными были все памфлеты и эпиграммы, направленные против римских императоров, клеймившие жестокость, алчность и кровожадность Тиберия, Нерона, Калигулы и других деспотов. Немало заподозренных в авторстве было, как сообщает Тацит, задушено в тюрьме или сброшено с Тарпейской скалы.

Имена, характеризующие авторов с физической стороны (эйдонимы, от греч. eidos - наружность), встречаются сравнительно редко. Часто это - прозвища, данные родными или окружающими.

Арабский поэт VI - VII вв. Абу Басир Маймун иби-Кайс аль-Бакри известен не под этим длинным именем, а под прозвищем Аша (подслеповатый), а персидский поэт VIII - IX вв. Хасан ибн-Хани - под прозвищем Абу Нувас (кудрявый). Индийского поэта XVI в. Нанди Тимману прозвали Мукку (носатый).

Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865 г.г.) - Казахский учёный, а также историк, этнограф, фольклорист, путешественник и просветитель, офицер Генерального штаба Российской армии, разведчик. Настоящее имя - Мухаммед-Ханафия. Эйдоним: Шокан. Шоканом назвала его мать Зейнеп, урожденная Чорманова.

Многие псевдонимы характеризовали судьбу автора или направление его творчества. Классическим примером является литературное имя Горький. Мы так сжились с ним, что уже не чувствуем его прямого смысла. Жизнь молодого Алеши Пешкова "в людях" была горькой, и писал он про горькую

участь обездоленных... Эта глубоко символичная подпись впервые появилась под рассказом "Макар Чудра" в тифлисской газете "Кавказ" 12 сентября 1892 г. 24-летний автор служил тогда конторщиком в железнодорожных мастерских; это был его литературный дебют. Хотя впоследствии он пользовался еще целым рядом псевдонимов, но мировую славу ему принес самый первый из них. Однако А. Пешков не был первым русским писателем, придумавшим себе это имя: по свидетельству Н. Д. Телешова, таким же был один из ранних псевдонимов поэта И. А. Белоусова, вскоре отказавшийся от этого псевдонима.

Калмыцкий писатель Баатр Басангов также печатался под именем Гашута Баатр(горький).

Часто избранное автором имя или прозвище указывает на место его рождения или жительства геонимы, от греч. гео - земля.

Имя Джамии, под которым вошел в мировую литературу персидско-таджикский поэт XV в. Абдуррахман Нуреддин ибн-Ахмед, говорило о том, что он родом из г. Джам, но есть и другая версия: джам - кубок - символ познания истины.

Прозвища ряда соотечественников Джамии также говорят о местах их рождения: Гератский старец, Рудаки из села Панжрудак, Насафи из Насаф - прежнее название г. Карши.

Таковы же имена: узбекского поэта - Махмуд Кашгари означало что из Кашгара, Гянджеви из Гянджи.

Много хлопот доставили литературоведам и библиографам те случаи, когда авторы подписывались

ложными инициалами, ибо такая подпись часто совпадала с действительными инициалами другого автора т.е. псевдоинициалами.

У писательниц был особый резон скрывать свое авторство: они боялись, что издатель не возьмет рукопись, узнав, что та принадлежит перу женщины, читатель отложит книгу по той же причине, а критик разругает.

В те времена положение женщины в обществе давало веские основания для такой боязни: к творческому женскому труду относились отрицательно и враждебно. Женщинам полагалось лишь вдохновлять мастеров пера, но отнюдь не братья самим за эти орудия творчества. Принадлежность к женскому полу значительно уменьшала

шансы на признание в литературе, которого и без того достичь было нелегко. Женщина-литератор - такое сочетание слов лет сто назад казалось противоестественным и вызывало не меньше удивления, чем женщина-инженер или женщина-врач. Во французском языке до сих пор не существует женского рода от слова *écrivain* - писатель.

Преодолеть издавна сложившееся предубеждение было нелегко. Поэтому женщины-литераторы часто подписывали свои произведения мужскими именами Псевдоандронимы, от греч. *pseudos* - ложный и *aner, andros* - мужчина.

Даже императрица Екатерина II сотрудничала в сатирических журналах под именами Патрикей Правдомыслов, Петр Угадаев, Любомудров из Ярославля и даже Разнощик Рыжий Фролка.

В прошлом веке, не говоря уже о более давних временах, женщины-врачи, женщины-журналистки были редкими исключениями; к ним относились недоверчиво, поднимали их на смех. Не мудрено, что и они, выступая в печати, выдавали себя за мужчин.

Известная акушерка Жюлемье под научными статьями, чтобы придать им больше авторитетности, ставила доктор Шампен. Произведения "псевдомужчин" пользовались куда большим успехом, чем произведения их коллег-мужчин.

Среди русских беллетристов прошлого и начала нынешнего века насчитывается добрых три десятка мнимых мужчин. Но никто из них не стал русскою Жорж Санд. Хотя им удавалось скрывать от большинства читателей свой пол, но критики, более

осведомленные, их не щадили и подчеркивали художественную слабость романов и повестей, вышедших из-под пера женщин.

Перечислить все псевдонимы невозможно. Удивительно, какое разнообразие псевдонимов существует в мире классической литературы, и их роль в истории литературы многообразна. Итак, наша гипотеза подтвердилась: псевдонимы позволяют полнее представить историю литературы, ближе познакомиться с биографией и творчеством писателей. Они обогащают и расширяют наши представления об известных и любимых писателях, а их творческие и житейские портреты становятся более яркими и выразительными.

References:

1. Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя. - М.: Просвещение, 1996.
2. Библиографический словарь под ред. П.А. Николаева «Русские писатели» в 2-х частях. - М.: Просвещение, 1990.
3. Электронный ресурс: PC DVD-ROM «Большая советская энциклопедия», 2007г.
4. Русскоязычные сайты, найденные поисковой системой Yandex и Google.
5. Википедия. Свободная энциклопедия.